

Черевко І. А.

Кандидат геологічних наук

Завідувач сектору

Грищенко В. В.

Фахівець I категорії

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ'ЯТКИ
ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ХІХ ст. – КОРПУСУ № 31
НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
ЗАПОВІДНИКА
(за результатами спостережень 2015–2016 рр.)**

Споруджений корпус № 31 НКПКЗ у останній чверті ХІХ ст. Функціональне призначення змінювалось вже під час будівництва. Розпочиналось будівництво у 1870 р. за проектом лаврського архітектора О. П. Середи на замовлення Духовного собору як художня школа і майстерня [2, 577]. У 1873 р. той же Духовний собор доручає військовому інженеру, і на той час лаврському архітектору, штабс-капітану О. Ветринському переробити проект, щоб пристосувати будівлю під братські келії [3, 141-142]. Очевидно, такий характер будівництва надав сучасного секційного вигляду споруді, що відобразило різний час будови окремих його частин, різні стилістичні і технічні рішення, закладені (використані) численними причетними до її будівництва архітекторами.

Корпус № 31 побудований на брівці крутого схилу і вписаний у рельєф (перепад висот складає близько 10 м). З південного та східного боків має три поверхи, з північного та західного – один-два. Власне поверхи, розділені коридорами, також мають різні абсолютні відмітки підлоги. Фундамент споруди виконаний, скоріше за все, цегляною кладкою по периметру з підсиленням несучих стін (конструкцій) усередині периметра цегляними стовпами з різною відстанню між ними. Можливо, при його будівництві у якості фундаменту під північну стіну використано існуючу підпірну стіну, укріплену контрфорсами. В основі фундаментів, які, ймовірно, мають різну глибину закладання, залягають різні за фізико-механічними властивостями ґрунти.

За весь період експлуатації будівля зазнавала вплив негативних як природних, так і антропогенних чинників. Майже повністю зруйнована під час війни, відбудована як господарська, споруда в перші повоєнні роки “безбожно” використовувалася орендарями в подальшому і на сьогодні перебуває в незадовільному стані. Аналіз актів технічного стану споруди останніх 30-ти років дозволяє припустити, що всі деформаційні процеси спровоковані незадовільним станом внутрішніх інженерних мереж (*аварія тепломережі 1994 р., прориви водогону у 1999 та 2000 рр. тощо* [1]) – внаслідок витоків води і перезволоження відбувалось нерівномірне просідання ґрунтів основи та утворення тріщин у несучих конструкціях. Тобто, головним чинником незадовільного стану споруди є недбала її експлуатація.

На сьогодні цокольний поверх, який складається з приміщення теплового пункту, сходової клітини та коридору (північна та західна стіни виконують роль підпірних (*утримують масив ґрунту*)), має наскрізні косі та вертикальні тріщини по ослаблених перетинах (по віконних та дверних прорізах) та стінах по всій висоті сходової клітини. Зафіксоване відносно недавнє утворення наскрізної тріщини по шелюзі віконного прорізу південної стіни. Стіни, що примикають до масиву ґрунту, вражені грибок, відмічається лущення та втрата до 80% тиньку.

Перший поверх можна розділити на три частини: східну, південну та північну (вірогідно відсутня взагалі, *північна та західна стіни коридору виконують роль підпірних (утримують масив ґрунту)*), між східною та західною частинами знаходяться коридор та сходові клітини. Східна та західна частини мають різні відмітки підлоги, східна має окремий вихід. Майже у всіх приміщеннях східної частини зафіксоване розходження плит перекриття

склепіння (паралельно схилу); непрогресуючі тріщини по віконних прорізах; косі наскрізні тріщини у цегляних перестінках з розкриттям у 3-4 мм, довжиною до 3-4 м; локальні ураження зовнішніх стін грибками, лушення тиньку. На сходовій клітині фіксуються наскрізні косі та вертикальні тріщини по віконних прорізах зі зміщенням мурування з розкриттям до 2-5 мм; міжповерхові тріщини (тріщини відриву стін від перекриття), з розкриттям до 3-5 мм.

Другий поверх, як і перший, поділяється на три частини. Північна фактично є одноповерховою, дещо заглиблена відносно денної поверхні. Суттєві деформації зафіксовані саме в ній, у приміщеннях майстерень художників:

- просідання підлоги площею біля 5 м² у південно-східному куті, яке постійно прогресує;
- тріщина у цементованій підлозі через усю кімнату у напрямку північ-південь, з розкриттям до 2 мм. Зі слів працівників – тріщина прогресуюча, її розкриття збільшилось вдвічі за останні півроку;
- горизонтальні (в т.ч. і новоутворені) тріщини у східній несучій стіні з розкриттям до 2-3 мм;
- волосяні вертикальні тріщини у несучих стінах;
- горизонтальні тріщини з розкриттям до 6мм у стінах влаштованого підсобного приміщення (*побудоване з цегли в 1/2 цеглини*) у південно-західному куті;
- вертикальні тріщини відриву перестінку між кімнатами від північної зовнішньої стіни з розкриттям до верху до 2 мм на всю висоту;
- горизонтальна тріщина у стіні між коридором та східною кімнатою, довжиною біля 4 м з розкриттям до 2 мм;
- утворення локальних осередків грибкового ураження внаслідок перезволоження через затікання зовнішньої води з пошкоджених ринв у верхній частині стін та на стелі.

Найстрашніші за виглядом, однак другорядні за ушкодженням конструктивних елементів, деформації зафіксовані у внутрішніх приміщеннях південної частини (підсобні приміщення та туалети, відгороджені цегляними перестінками): наскрізні косі та горизонтальні (орієнтовані північ-південь) тріщини у перестінках з розкриттям до 5-6 мм довжиною 3-6 м (*маяк, встановлений 02.06.09 тріснув і розійшовся на 2 мм*); наскрізні вертикальні тріщини у місцях примикання перестінків до несучої південної стіни; новоутворені горизонтальні наскрізні тріщини відриву перестінків у місцях з'єднання зі стелею (орієнтовані північ-південь); розходження плит перекриття стелі. На нашу думку, прогресування цих деформацій зумовлене пролонгованим у часі процесом нерівномірного осідання фундаментів внаслідок перезволоження ґрунтової основи, викликане постійними витокami з інженерних мереж.

Суттєві конструктивні деформації зафіксовані у східній частині та сходовій клітині: розходження плит перекриття стелі; вертикальні та косі наскрізні тріщини по ослаблених перетинах (віконні та дверні прорізи); наскрізні косі тріщини у несучих стінах.

Фасади споруди також вкриті тріщинами: на східному на всю висоту споруди – з розкриттям до 3-5 мм по північному ряду вікон та по всій висоті сходової клітини зі зміщенням у південному напрямку; на південному – вертикальні тріщини зі зміщенням на схід по віконних та дверних прорізах. Сходова клітина має суттєві втрати мурування у нижній частині. Стилобат, що виконує роль підпірної конструкції південної та східної стіни східної частини, має суттєві пошкодження, а саме: втрату шарів мурування площею до 5 м², горизонтальну тріщина відриву бетонного замощення поверхні стилобату від мурування з розкриттям до 5 см, довжиною до 6-7 м.

Прилегла територія відносно впорядкована. Навколо корпусу виконане замощення з різних матеріалів (клінкер, бетон, асфальт, вздовж східного фасаду частково відсутнє (газон)), має локальні пошкодження у вигляді тріщин, розходження цегли, тощо.

Таким чином, характер і конфігурація тріщин у внутрішніх та зовнішніх конструкціях будівлі свідчать про наявність зрушення основного масиву будівлі у південно-східному на-

прямку (паралельно схилу, у *конструкціях підземної споруди № 28 – також у тому ж напрямку*), ймовірно, внаслідок активізації зсувних процесів, зумовлених складним рельєфом. Вірогідним чинником розвитку процесів деформації може бути перманентне перезволоження несучих конструкцій, процес не динамічний, уповільнений. Корпус має ряд паралельних (у напрямку захід-схід) несучих стін, тому не виключене і нерівномірне навантаження на фундаменти та неоднакова їх робота внаслідок вірогідного залягання на різних глибинах та на ґрунтах з різними фізико-механічними властивостями. Не слід виключати з уваги і вірогідний розвиток процесів суфозії внаслідок збільшення градієнтів і швидкостей фільтраційного потоку (*перепад дзеркала ґрунтових вод під плямою корпусу складає близько 6 м*).

Деструкція цегляної кладки на південному та східному фасадах свідчить про наявність прихованого джерела замочання фундаментів і стін, вірогідно, техногенного характеру (в т.ч. і за рахунок можливих витоків з водонесучих мереж, розташованих вздовж фасадів), капілярного підняття вологи з ґрунтів основи, незавершеного благоустрою з південної та східної сторони споруди тощо. Крім того, значному пошкодженню кладки сприяє відсутність ринв, пошкоджене покриття даху.

Утворення наскрізної тріщини у мурованій підлозі та її просідання у північно-східному куті приміщення художньої майстерні на другому поверсі, викликане, вірогідно, ущільненням ґрунту на локальних ділянках внаслідок перезволоження – скоріше за все ця частина корпусу, яка насправді є одноповерховою, не має підвальних приміщень. Однак це питання потребує детального вивчення.

Деструкція тиньку, активний розвиток грибкових ушкоджень стін в приміщеннях цокольного поверху зумовлені підвищеною вологістю конструкцій та незадовільною вентиляцією приміщень.

Враховуючи складність рельєфу території (*перепад висот становить близько 10 м*), невизначеність конструктивних особливостей (*а саме глибина закладання фундаментів під різними частинами споруди*) і, як наслідок, розподіл статичного навантаження частин споруди на ґрунти основи, розвиток активних деформаційних процесів необхідно провести:

- 1) детальні інструментальні дослідження технічного стану конструкцій будівлі;
- 2) детальні історико-архівні вишукування (з метою пошуку проекту та визначення етапів будівництва будівлі);
- 3) детальне обстеження інженерних комунікацій (діючих та недіючих, можливо, історичних);
- 4) для визначення будови фундаментів доцільним вбачається закладка шурфів (бажано виконати повноцінні інженерно-геологічні дослідження).

Першочерговими заходами на даний момент мають бути ремонт даху та водовідводів з них; заміщення навколо; вдосконалення системи поверхневого водовідведення. І лише так ми матимемо хоча б перспективи зберегти пам'ятку для прийдешніх поколінь.

Примітки

1. Архів наукового відділу охорони та моніторингу нерухомих пам'яток НКПКЗ. Акти технічного огляду корпусу № 31 від 17.11.1994, 03.04.99, 12.05.00.
2. *Драновська В. М.* До питання історії архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври. Цивільна забудова Лаври. Корпус № 31. Історія спорудження та перебудов. // Могилянські читання 2010. Зб. наук. праць. – К.: НКПКЗ, 2011. – С. 576-587.
3. *Сіткарьова О. В.* Архітектура Києво-Печерської лаври кінця XVIII–XX ст. – К.: “Головкивархітектура”, НДІТІАМ, 2001. – 338с.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016